

6. Костяков А.И. Основы мелиорации. – М.: Сельхозгиз, 1960. – 622 с.
7. Дегтярев В.А. Гидравлические расчёты каналов. – М.: Агропромиздат, 1984. – 280 с.
8. Чуб В.Е., Щетинников А.А., Смирнова Т.Ю. Метод расчёта мутности воды в каналах, отбирающих воду из Амударьи. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2000. – 45 с.
9. Рахматов Ш.Р. Суғориш каналларида гидравлик жараёнлар. – Тошкент: Фан, 2010. – 198 б.
10. Ҳамидов М.Ҳ. Сув хўжалиги тизимларида оқимлар динамикаси. – Тошкент: Фан ва технология, 2015. – 276 б.
11. SWAT User Manual. – Texas: Blackland Research Center, 2012. – 650 p.
12. HEC-RAS Hydraulic Reference Manual. – US Army Corps of Engineers, 2016. – 540 p.
- MIKE 11 Reference Manual. – Danish Hydraulic Institute, 2017. – 720 p.

Turgunov B.X., Jovliboyev Sh.E., Lutfulloyev Y.X.

"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O'zbekiston. E-mail: b.turgunov@tiiame.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230803>

NASOS STANSIYALARI AGREGATLARINING TEXNIK HOLATINI MONITORING QILISHDA TEBRANISH DATCHIKLARI SAMARADORLIGI

Annotatsiya: Ushbu maqolada nasos stansiyalari agregatlarini monitoring qilishda YK-YD2000T, ZESAIN SE920 va pyezoelektrik datchiklarning samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqotda datchiklarning texnik tavsiflari tahlil qilinib, nosozliklarni barvaqt aniqlash imkoniyatlari o'rganildi. Natijada uch o'qli datchiklar tebranish tahlili aniqligi oshdi va avariylarning oldini olish orqali iqtisodiy samaradorlik ta'minlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Nasos stansiyasi, tebranish datchigi, monitoring, diagnostika, suv resurslari.

Turgunov B.X., Жовлиев Ш.Е., Лутфуллоев Й.Х.

²Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ», Ташкент, Узбекистан,
E-mail: b.turgunov@tiiame.uz

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

Аннотация: В данной статье исследуется эффективность датчиков YK-YD2000T, ZESAIN SE920 и пьезоэлектрических датчиков при мониторинге агрегатов насосной станции. Анализируются технические характеристики датчиков и изучаются возможности раннего обнаружения неисправностей. В результате повышается точность анализа вибраций трехосевых датчиков, а также обеспечивается экономическая эффективность за счет предотвращения аварий.

Ключевые слова: Насосная станция, датчик вибрации, мониторинг, диагностика, водные ресурсы.

Turgunov B.X., Jovliboyev Sh.E., Lutfulloyev Y.X.

"TIAME" National Research University, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: b.turgunov@tiiame.uz

EFFECTIVENESS OF VIBRATION SENSORS FOR CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTICS OF PUMPING PLANT AGGREGATES

Abstract: This article studies the effectiveness of YK-YD2000T, ZESAIN SE920 and piezoelectric sensors in monitoring pumping station units. The study analyzes the technical characteristics of the sensors and studies the possibilities of early detection of malfunctions. As a result, the accuracy of vibration analysis of three-axis sensors has increased, and economic efficiency can be ensured by preventing accidents.

Keywords: Pump station, vibration sensor, monitoring, diagnostics, water resources.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo'jaligining ajralmas qismlaridan biri bo'lgan nasos stansiyalarining barqaror ishlashi strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021 — 2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-5005-sonli qaroriga muvofiq "Suv xo'jaligi obyektlarini

rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, yirik suv xo‘jaligi obyektlari raqamli texnologiyalar asosida boshqarilishini tashkil etish, resurslarni tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish, sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish”ga katta e‘tibor qaratilgan [1]. Nasos agregatlarini uzoq muddat ekspluatatsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan mexanik nosozliklarni erta aniqlashda tebranish tahlili keng qo‘llaniladi. Amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tebranish signalining spektral tahlili yordamida vallarning nomutanosibligi, noto‘g‘ri markazlashuv hamda podshipniklar yeyilishi kabi tipik nuqsonlarni ishonchli aniqlash mumkin [2, p. 12–18; 3, p. 65–72]. Ushbu nuqsonlar nasos agregatlarining foydali ish koeffitsientini pasaytirib, energiya yo‘qotishlarining ortishiga olib keladi.

Tebranish darajasi mashina va mexanizmlarning texnik holatini baholashda asosiy diagnostik ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xususan, podshipnik korpuslarida o‘lchanadigan tebranish tezligi va tezlanishi uskunaning ishlash rejimini baholash va potensial nosozliklarni aniqlash imkonini beradi [4; 5, p. 30–35]. Zamonaviy sanoat datchiklari yordamida real vaqt rejimida monitoring olib borish yirik avariya yuzaga kelishining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Gidravlik tizimlarda oqim jarayonlarini modellashtirish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, Sen-Venan tenglamalari asosida ochiq kanallarda suv oqimining noturg‘un holatlarini, sath o‘zgarishi va tezlik taqsimotini aniqlash mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [9]. Hidravlik tizimlardagi bunday noturg‘un oqim jarayonlari nasos agregatlarida kavitatsiya va gidrozarbalarni keltirib chiqaradi, bu esa o‘z navbatida uskunaning tebranish spektrida o‘ziga xos modulyatsiyalarni shakllantiradi. Ushbu yondashuv nasos stansiyalarida ham oqim jarayonlarini chuqur tahlil qilish va monitoring tizimlarini takomillashtirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, datchiklarning ishlash samaradorligi ularning ekspluatatsiya sharoitlariga bevosita bog‘liq. Yuqori harorat va changlanish kabi og‘ir iqlim sharoitlarida sensorlarning ishonchliligi va aniqligini baholash alohida ilmiy ahamiyatga ega [5, p. 40–45]. Shu munosabat bilan ushbu tadqiqotda nasos agregatlari holatini real vaqt rejimida nazorat qilish uchun YK-YD2000T va ZESAIN SE920 turidagi tebranish datchiklarining diagnostik imkoniyatlari hamda qo‘llash samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi [6; 7].

Tadqiqot jarayonida nasos stansiyalaridagi gorizontal va vertikal o‘qli nasos agregatlari ob‘ekt sifatida olindi. Nasos agregatlarining dinamik holatini va tebranish parametrlarini o‘lchash uchun zamonaviy raqamli datchiklar majmuasidan foydalanildi [5]. Mazkur ish datchiklarni agregatning eng sezgir nuqtalariga, ya‘ni podshipnik korpuslari hamda val birikmalariga o‘rnatish hamda signallarni real vaqt rejimida tahlil qilishga asoslangan [6]. Mazkur ishda quyidagi datchik turlarining samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi.

1. YK-YD2000T (IEPE) uch o‘qli akselerometri: Tadqiqotning asosiy o‘lchov vositasi bo‘lib, agregatning X, Y, Z o‘qlari bo‘yicha tebranishlarini bir vaqtda qayd etadi. Qurilma 2.5 mV/g sezgirlikka ega bo‘lib, past chastotali tebranishlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta‘minlaydi [5].

1-rasm. YK-YD2000T (IEPE) uch o‘qli akselerometri

2. ZESAIN SE920 tebranish tezligi datchigi: Nasos stansiyalari sharoitida tebranish tezligini (vibration velocity) 0-20 mm/s oralig‘ida o‘lchash uchun qo‘llaniladi [8].

2-rasm. ZESAIN SE920 tebranish tezligi datchigi

3. Pyezoelektrik akselerometr (A26D500): Sanoat monitoringi uchun mo‘ljallangan ushbu datchik yuqori chastota diapazonida (2 Hz dan 15000 Hz gacha) ishlashi bilan ajralib turadi [8].

3-rasm. Pyezoelektrik akselerometr (A26D500)

Datchiklar agregatlarga maxsus magnitli tutqichlar va rezkali birikmalar yordamida ISO 13373-1 talablariga muvofiq mahkamlanadi. Olingan analog signallar maxsus adapterlar orqali raqamli ko‘rinishga o‘tkaziladi va spektral tahlil dasturlari yordamida qayta ishlanadi. Raqamli ko‘rinishga o‘tkazilgan signallar Furje tezkor almashirishi (FFT) algoritmi yordamida tahlil qilinadi, bu esa tebranish amplitudasini chastota sohasida ko‘rib, nosozlik turini aniq diagnostika qilish imkonini beradi.

Tajriba-sinov ishlari davomida nasos agregatlarining turli ish rejimlaridagi tebranish parametrlariga ko‘ra tahlil qilindi. YK-YD2000T datchigi ma‘lumotlariga ko‘ra, valning aylanish chastotasida tebranish tezligi ayrim nuqtalarda ruxsat etilgan me‘yordan yuqoriligi aniqlandi. Xususan, ISO 10816 standartiga binoan tebranish tezligi 4.5 mm/s dan oshmasligi lozim bo‘lgan holda, amalda 5.2–5.8 mm/s gacha bo‘lgan qiymatlar qayd etildi.

Mazkur qo‘llanilgan datchiklarning qiyosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Datchiklar xususiyatlari

Datchik rusumi	O‘lchov turi	Sezgirlik xatoligi	Aniqlangan asosiy nuqsonlar	Samaradorlik koeffitsienti
YK-YD2000T	Akseleratsiya (X,Y,Z)	< 1.5%	Vallar nomutanosibligi, rezonans	0.94
ZESAIN SE920	Tezlik (RMS)	< 2.0%	Umumiy mexanik bo‘shliqlar	0.88
A26D500	Yuqori chastotali akseleratsiya	< 1.0%	Podshipnik darzlari, moylash yetishmasligi	0.91

Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, uch o‘qli YK-YD2000T datchigi fazoviy tebranishlarni monitoring qilishda eng yuqori samaradorlikni (0.94) qayd etdi. A26D500 datchigi esa yuqori chastotali spektrlar orqali podshipnik nosozliklarini avariya dan 48-72 soat oldin aniqlash imkonini beradi. Datchiklardan olingan tebranish ma‘lumotlari asosida nosozliklarni tasniflashda sun‘iy intellekt (AI) algoritmlari, xususan, neyron tarmoqlari yoki tasodifiy o‘rmon (Random Forest) modellarini qo‘llanildi. Bu modellar yordamida tebranish spektridagi o‘zgarishlarni tahlil qilish orqali nosozlik turini 92–95% aniqlikda avtomatik identifikatsiya qilish va agregatning qolgan xizmat muddatini (Remaining Useful Life) bashorat qilish mumkinligi aniqlandi. Grafik tahlillarga ko‘ra, ushbu tizimni joriy etish nasos agregatlarining xizmat muddatini o‘rtacha 20-25% ga uzaytiradi va

kutilmagan to‘xtalishlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu ko‘rsatkichlar monitoring tizimini joriy etish nafaqat texnik ishonchlilikni oshiradi va rejasiz to‘xtalishlar bilan bog‘liq iqtisodiy yo‘qotishlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari nasos agregatlari holatini monitoring qilishda datchiklarning yuqori samaradorligini tasdiqladi. YK-YD2000T uch o‘qli datchigi vallar nomutanosibligini fazoviy tahlil qilishda eng yaxshi ko‘rsatkichni berdi. Surxondaryo viloyatining issiq va chang iqlimi datchiklar ishiga ta’sir etsa-da, pyezoelektrik datchiklarning germetik hamda issiqlikka chidamli korpusi ularni mahalliy stansiyalarda ishonchli qo‘llash imkonini beradi. Mazkur natijalar hududlardagi muhandislik muammolarini hal etishda innovatsion yechim bo‘lishi mumkin.

Xulosa. O‘tkazilgan ilmiy tadqiqot asosida quyidagi xulosalar qilindi. Nasos stansiyalarida tebranish monitoringi tizimini joriy etish orqali kutilmagan avariya holatlarini 30% gacha kamaytirish imkoniyati mavjudligi keltirildi. Qiyosiy tahlillar uch o‘qli akselerometrlardan foydalanish diagnostika aniqligini an’anaviy datchiklarga nisbatan 12-15% ga oshirdi. A26D500 pyezoelektrik datchiklari podshipniklardagi nuqsonlarni barvaqt aniqlashda eng yuqori sezgirlikka ega bo‘lib, bu profilaktik ta’mirlash xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Taklif etilayotgan tebranish nazorati uslubiyoti suv xo‘jaligi ob‘ektlarida ekspluatatsiya ishonchliligini oshirish va energetik samaradorlikni ta’mirlashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Taylor J. *The Vibration Analysis Handbook*. – 2nd ed. – VCI, 2018. – 340 p. (pp. 12–18)
 2. Belyaev V.I. Diagnostika i monitoring rotornyx mashin. – Moskva: Mashinostroyeniye, 2019. – 225 s. (s. 65–72)
 3. ISO 10816-1:1995. Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts. – Geneva: ISO, 1995.
 4. Jurayev S.M., Karimov I.A. Sanoat datchiklari va nazorat asboblari. – Toshkent: TDTU, 2024. – 154 b. (25–45-betlar)
 5. YK-YD2000T Series. Technical Specification and User Manual for IEPE Accelerometers. – China Precision Instruments, 2022.
 6. ZESAIN Technology. Operation Manual for SE Series Vibration Velocity Sensors. – 2021.
 7. ISO 13373-1:2002. *Condition monitoring and diagnostics of machines — Vibration condition monitoring*. Part 1: General procedures.
 8. Goldman, S. *Vibration Spectrum Analysis: A Practical Approach*. Industrial Press Inc., 1999. – 280 p.
- Muhamediyeva D. et al. Control of unstable water flow in open channels //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 590. – C. 02002.

Кудышкин Т.В., Верещагина Н.Г., Мухаметзянова А.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан, kudishkin@list.ru

ОЦЕНКА ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье приведены данные по анализу изменения термического режима воздуха в зоне расположения ААСО и термического режима воды водоема. Изучен годовой ход среднесуточных температур воздуха по станциям, окружающих ААСО. Проанализированы среднемноголетние температуры воздуха в регионе. Отмечена значительная их изменчивость. Оценена взаимосвязь температуры воздуха и температуры воды, изучено распределение температуры воды и растворенного кислорода в различных зонах ААСО.

Ключевые слова: Айдар-Арнасайская система озер, мониторинг, метеорологические характеристики, температура воздуха и воды озерной системы, эпилимнион, металимнион, гиполимнион.

T.V. Kudishkin, N.G. Vereshagina, A.M. Mukhametzyanova

Hydrometeorological Research Institute of the Central Asian University of Environment and Climate